

QASHQAR RUBOBI – O‘ZBEK XALQINING BEBAHO MUSIQA MEROSI

Uralova F.U.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O‘zbek xalqining milliy cholg‘ularidan biri bo‘lgan qashqar rubobi xalq ruhiyatiga chuqur singib borishi, uning takomillashib taraqqiy etib borishida yillar davomida o‘z o‘rnini topganligi bejiz emas. Bu jarayonda boy tajribaga ega bo‘lgan ustoz san’atkorlarimizning fidokorona mehnatlari, ularning mahorati va ijodiy izlanishlari rubob san’atining xalqimiz yuragidan mustahkam joy egallashiga sabab bo‘lgan. Shu bois, ushbu ustozlarimizning xizmatlarini yuksak qadrlash barchamizning burchimizdir. Shu o‘rinda shuni ta’kidlab o‘tishimiz kerakki hozirgi kunda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning tashabbuslari bilan olib borilayotgan: «Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida» gi [PQ- 112-son lex. uz 27.10.2025] qarorida “Hayotimga hamrohdir cholg‘u” shiori ostida dutor, do‘mbira, doira, tanbur, rubob, g‘ijjak, nay cholg‘ularidan kamida bitta milliy cholg‘ularimizni ijro eta olishi kerakligi haqida aytib o‘tilgan va shu milliy cholg‘ularimizdan biri bo‘lmish rubob ya’ni qashqar rubobi haqida so‘z borar ekan uning har bir o‘quvchi yoshlar uchun qanchalar kerakligi musiqaga bo‘lgan qiziqishini yanada orttirish maqsadida yurtimizda bu ishlarning olib borilishi ham bejiz emas aslida. Shu kabi milliy cholg‘ularimizdan biri bo‘lgan – qashqar rubobi, o‘zining betakror ohangi va nafis tovushi bilan o‘zbek musiqasida alohida o‘rin tutadi.

Rubob cholg‘usining kelib chiqish tarixi qadimiy bo‘lib, u dastlab “rebab” nomi bilan arab va fors xalqlari orasida tarqalgan. “Xitoy tarixchilari tomonidan yozib qoldirilgan «Tan podsholigi davrining muhim bayonlari» kitobining 33 jildida «Qashqarlik besh torli rubob ustasi Pilol (Xitoyda uni Pey Shin Fu deb atashgan) rubobni mizrob bilan chaladi va keyinchalik uning bu xilda qadimgi chalish usuli hamma joylarga tarqalib ko‘plab xalqlar, mamlakatlar tomonidan qabul qilingan» degan fikrlar keltiriladi [Z.Najmiddinov, 2014.]. Qashqarda yashagan mashhur rubobchilardan Toshvoy rubobchi (1864 1898) qashqar rubobining ommalashishida katta hissa qo‘shgan. Uning ko‘plab shogirdlari yetishib chiqqan va «Toshvoy» degan musiqasi hozirgi kunda ham uyg‘ur sozandalari orasida mashhurdir” [Z.Najmiddinov, 2014]. Keyinchalik bu soz Markaziy Osiyo hududiga kirib kelgan va o‘zbek xalqining estetik didiga mos shakllantirilgan.

Qashqar rubobi nomining o‘zi uning kelib chiqishi uning geografik jihatdan Xitoyning Qashg‘ar vohasining Uyg‘ur qishlog‘ida yaratilganligini bildiradi. Ayrim manbalarda esa bu cholg‘u Farg‘ona vodiysining Shohimardon qishlog‘ida ilk bor xalq bayramlarida ishlatilganligi qayd etiladi. Buxorolik Shayx Shamsiy- Robboniy mashhur rubob cholg‘uci, mashhur sozanda sifatida tanilgan.Uning ijrosi tinglovchilarga shu qadar kuchli tasir qilganki hech bir kishini befarq qoldirmaydi.Rubobning ohangini eshitib betakror

ijrosidan hayratga tushgan odamlar chor atrofdan to‘planaverishgan ekan. Lekin bu asarlarda so‘z yuritilgan rubob cholg‘ulari aynan hozirgi rubob yoki boshqa ko‘rinishdagi qashqar rubobi ekanligi haqida aniq ma’lumotlar uchramaydi [O.Nazarov, 2008]. Har ikkala manba rubobning xalq orasida qadimdan mavjud bo‘lganini tasdiqlaydi. Bir necha rubob turlari haqida eshitganmizki lekin ularni o‘z ko‘zimiz bilan ko‘rmagan bo‘lsak ham nomlarini keltirib o‘tishni joiz deb bildimki bular “do‘lon rubobi”, “qashqar rubobi”, “buxoro rubobi” dir. Bu o‘rinda qadimiy rubobning tuzulishi hozirgi ruboblardan mutlaqo farq qilganligi va hozirgi mukammal darajaga yetib kelishida va uning oilasi yaratilishida professor Ashot Petrosyansni xizmatlari kattadir. Qashqar rubobining tuzilishi haqida so‘z olib boradigan bo‘lsak uning tanasi odatda yong‘oq yoki tut yog‘ochidan yasaladi, kosa qismi esa o‘yib ishlangan holda bo‘ladi va jarangdor va yorqin ovoz berishi uchun hayvonlarning yurak pardasi yokida baliq terisidan maxsus ishlov berib qoplanadi, uning uzun tovush qatorida pardalar soni 24 tani tashkil qiladi. Rubobning torlari qadimda ipakdan tortilgan lekin hozirgi vaqtda qayta rekonstruksiya bilan so‘ngi orkestr ijrosida baland sadolanishi uchun metall simlardan tortildi. Har bir torining sozlanishi haqida aytib o‘tadigan bo‘lsak; Qashqar rubobining birinchi juft torlari birinchi oktava Lya tovushiga, ikkinchi juft torlari birinchi oktava Mi tovushiga va eng so‘ngi beshinchi tori esa kichik oktava Lya yoki Si tovushlariga sozlanadi. Har bir juft torlarining orasi 0.5 mm ni tashkil qiladi. Yozilishiga nisbatan ovoz diapazoni bir oktava past eshitiladi yani nota yo‘lidagi birinchi oktava re notasi ijro etilganda, kichik oktava re tovushining ovozi eshitiladi. Qashqar rubob cholg‘usining rivojida Ari Boboxonov, Mustafo Bafoyev, Muhammadjon Mirzayev, Odil Nazarov va X.Nurmatov kabi mashhur ijrochilarning hissasi beqiyosdir. Ayniqsa, Feoktist Nikiforovich Vasilyev (1919-1987) O‘zbekistonda professional rubob ijrochiligi maktabini yaratgan sozandalardan biridir. U 1952-yilda konservatoriyani A.Petrosyans rahbarligida tamomlab, rubob yo‘nalishida birinchi diplomli mutaxassis bo‘lgan va uni ko‘plab shogirdlariga o‘rgatish orqali rubobning ommalashishiga sabab bo‘lgan albatta.

Bunga misol qilib 1940-yilda tavallud topgan rubobchi, dirijyor va o‘qituvchi Xamidulla Shamsiddinov Konservatoriyaning qashqar rubob mutaxassisligi bo‘yicha F.N.Vasilyevning shigirdi bo‘lganligini va 1951-yilda tug‘ilgan No‘monjon Sharipov rubobchi, dirijyor va o‘qituvchi asistentura stajirovkasini F.N.Vasilyev qo‘lida tamomlaganini ko‘ramiz [Odilov.A,1925]. F.N.Vasilyev bilan yana bir qatorda mashhur ustoz rubobchilardan S.M.Taxalov, shogirdlari Bobojon Sapayev 1958- yilda tug‘ilgan mashhur rubobchi hamda Uzier Xojibekov nomli respublikalararo konkursning 3-mukofot sohibi. Xaim Tamayev 1948-yilda tavallud topgan mashhur rubobchi ham dirijyor M.Ashrafiy nomidagi Buxoro san’at bilim yurtining o‘qituvchisi hamda I respublika konkursing 3-mukofot sohibi [Odilov A.,1925] va V.Ya.Borisinkoni aytib o‘tishimiz mumkin. Ularning hozirgi qashqar rubobining rivojlanishi va taraqqiyotiga qo‘shgan hissalar beqiyosdir albatta. Bugungi kunda rubob chalish san’ati xalq ansambllari, musiqa maktablari va konservatoriyalarda o‘qitilmoqda. Qashqar rubobining musiqa maktablari

va ixtisoslashtirilgan san'at maktablaridan tashqari umumta'lim maktablarida ham ommalashtirish zarurdir. Nafaqat qashqar rubobini balki o'zbek milliy cholg'ularimizni ham ommalashtirishimiz ularning navosini, sadolarini ham oddiy xalq qulog'iga, ongiga singdirib borishimiz va yosh avlodni ham milliy qadriyatlar ruhida yetuk farzandlar qilib tarbiyalashimiz zarurligi va buning uchun nafaqat musiqa o'qituvchilarini balki barcha fan ustozlarini ham jalb qilgan holda ishlashimiz lozim. Zero musiqa barcha fanlarning yuragidir deb bemalol ayta olishimiz va har bir inson musiqani shunchaki emas balki yurakdan, qalbdan his qilgan holda eshitishi lozimligini yosh avlod ongiga singdirishimiz lozim.

Xulosa qilib aytganda qashqar rubobi o'zbek xalqining eng qadimiy va milliy musiqiy merosida muhim o'rin tutadigan cholg'ularimizdan biridir. U nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki xalq ruhiyatini, estetik didini va milliy g'ururni ifoda etuvchi san'at vositasidir. Mazkur cholg'uni o'rganish, yosh avlodga o'rgatish va uni asrab-avaylash – milliy qadriyatlarimizni saqlashning eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev O. O'zbek xalq cholg'ulari. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
2. Karimov A. Sharq musiqasi tarixi. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Najmiddinov Z. Mutaxassislik uslubiy qo'llanma. – Namangan, 2014.
4. Nazarov O.F. Qashqar rubobida o'qitish uslsbiyoti. – Toshkent, 2008.
5. O'zbekiston musiqa madaniyati tarixi manbalari. – Toshkent: San'at, 2019.
6. Odilov A. O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
7. Raximov B. Musiqa asboblari tarixi
8. Tashmatova A. Ijrochilik san'ati tarixi. – Toshkent: Fan, 2005.
9. Zohidov M. O'zbek xalq cholg'ulari tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1983.